

MAKTABGACHA VA BOSHLANG'ICH TA'LIM O'RTASIDAGI UZVIYLIK.

Mo'minova Gulasal Baxodirovna¹, Abdunazarova Zilolaxon Iqboljon qizi²,
Muhammedova Shahodatxon Mahmudjon qizi³

¹Qoqon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi, ²Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15301442>

Anotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha va boshlang'ich ta'lim o'rtasidagi uzviylikni, 6-7 yoshda o'zlashtirilgan matematik tushunchalar doirasi (geometrik shakl, kattalik va shartli o'lchovlar) boshlang'ich sinf matematika darslarida kengayib borilishi, tayanch bilimlarga ega bo'lmagan bolalarning o'zlashtirishi talab darajasida bo'lmasligi haqida yoritilib borilgan.

Kalit so'zlar: lug'at boyligi, so'z tarkibi, turkumlari, tevarak-atrof, ijtimoiy voqealar, tarix, inson va jamiyat, davlat va xuquq asoslari, tayanch bilim.

Аннотация. В статье рассматривается связь дошкольного и начального образования, расширение круга математических понятий, осваиваемых в возрасте 6–7 лет (геометрические фигуры, величины и условные меры) на уроках математики в начальной школе, а также недостаточное их усвоение детьми, не имеющими базовых знаний.

Ключевые слова: словарный запас, структура слова, категории, окружающая среда, общественные события, история, человек и общество, основы государства и права, базовые знания.

Annotation. This article discusses the connection between preschool and primary education, the expansion of the range of mathematical concepts mastered at 6-7 years old (geometric shapes, sizes and conditional measures) in primary school mathematics lessons, the lack of mastery by children who do not have basic knowledge.

Keywords: vocabulary, word composition, categories, environment, social events, history, man and society, foundations of state and law, basic knowledge.

Maktabgacha davrda barcha ta'lim shakllari uchun dasturlarning to'liq yaratilishi ta'lim turlari: maktabgacha va boshlang'ich ta'lim o'rtasidagi uzviylikni ta'minlaydi.

3 ming so'z boyligiga ega bo'lgan bolalarning lug'at boyligi 1-4 sinflarga borib, ona tili va boshqa darslar xisobiga 7-8 mingtani tashkil etadi. Maktabga so'z tarkibi, turkumlari, uning tuzilishi haqida ilk tushunchalarni egallab kelgan bolalar o'qish va yozishni qiynalmasdan, tez o'rganadilar.

Tevarak-atrof va ijtimoiy voqealar bilan tantishtirish mashg'ulotlariga bevosita tarix, inson va jamiyat, davlat va xuquq asoslari darslarining ilk ko'rinishlari kiradi.

6-7 yoshda o'zlashtirilgan matematik tushunchalar doirasi (geometrik shakl, kattalik va shartli o'lchovlar) boshlang'ich sinf matematika darslarida kengayib boradi, tabiiy xolki, tayanch bilimlarga ega bo'lmagan bolalarning o'zlashtirishi talab darajasida bo'lmaydi. Issiklik, yorug'lik, tabiatdagi suv almashuvi, magnit xossalari haqidagi tushunchalar - «Tabiat va atrofdagi olam» darslarida mukammallashib, fizika dasturlarida ilmiy asoslangan ravishda takrorlanadi. Ko'rinish turibdiki, to'g'ri tashkil etilgan maktabgacha ta'lim -bolalarning

boshlang'ich sinflarda bilimlarni puxta egallashlari uchun zamin yaratadi, navbatdagi bosqichlarda samarali o'qishlarini ta'minlaydi.

Maktabgacha ta'lim tizimi xaqida gap borar ekan, asosiy urg'u va e'tibor bog'chada qancha bola yurganiga emas, balki 1-sinfga boradigan bolalarning qanchasi maktabdagi ta'limga talab darajasida tayyorgarlik ko'rib, yalpi maktabgacha ta'lim shakllari bilan qamrab olinib, «yetuk o'quvchi» bo'lib kelganligiga qaratilishi zarur. Zero, maktabgacha ta'lim tizimini mustaxkamlash, barkarorlashtirish va takomillashtirish Maktabgacha ta'lim sohasida qabul qilinayotgan barcha huquqiy normative hujjatlar vazifalarining asosidir.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab o'rtasidagi aloqa ikki yo'nalishda olib boriladi:

> Bolalar Maktabgacha ta'lim tashkiloti bilan maktabning pedagoglar jamoasi o'rtasidagi aloqa.

> Maktabgacha ta'lim tashkiloti bolalari va boshlang'ich sinf o'quvchilarini bir-birlariga yaqinlashtirish.

Tarbiyachilar boshlang'ich sinfda olib boriladigan ta'lim-tarbiyaviy ishning mazmunini, o'ziga xos tomonlari bilan tanishadilar, natijada Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolani maktab talabi darajasida tayyorlash istiqbollari belgilab olinadi. Maktabning boshlang'ich sinf o'quvchilari katta va tayyorlov guruhlarida olib boriladigan ishlar mazmuni bilan tanishib boradilar va maktabda ta'lim berishda bolalar egallagan bilim, malaka va ko'nikmalarga asoslanadilar.

Bolalar Maktabgacha ta'lim tashkiloti bilan maktab pedagoglarining o'zaro aloqa o'rnatishlaridan ko'zlangani asosiy maqsad bolalarni zamon talabiga javob beradigan darajada maktab ta'limiga tayyorlash uchun o'quv tarbiyaviy ishlar bo'yicha maktab bilan Maktabgacha ta'lim tashkiloti o'rtasida mustahkam aloqa o'rnatish, bolalarning maktabda muvaffaqiyatli o'qib ketishlari uchun bolalar Maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktabda olib borilayotgan ta'lim-tarbiyaviy ishlarni chuqur tahlil qilib, bu sohada yuqori natijalarga erishishdir. Bolalar Maktabgacha ta'lim tashkiloti bilan maktab pedagogik tashviqot, metodik va amaliy masalalar yuzasidan bir-biri bilan aloqa bog'laydi. Pedagogik tashviqot ishlari bolalar Maktabgacha ta'lim tashkiloti maktabga tayyorlov guruhi tarbiyachisining va birinchi sinfda olib boriladigan ta'lim-tarbiyaviy ishlar vazifasi bilan tanishtirishni, maktabga tayyorlov guruhi va 1-sinf dasturi mazmunini, tayyorlov guruhi bolalari va maktabdagi 1-sinf o'quvchilarining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishni taqozo etadi.

Bolalar Maktabgacha ta'lim tashkiloti bilan maktab o'rtasidagi uzviy aloqaning pedagogik vazifasi Maktabgacha ta'lim tashkilotisining tayyorlov guruhida va maktabning 1-sinfida olib boriladigan ta'lim-tarbiyaviy ishlarni amalga oshirishdagi faoliyat shakllari va usullari bilan o'zaro tanishishni taqozo etadi. Bu masalada Maktabgacha ta'lim tashkilotining tayyorlov guruhi tarbiyachilari maktabning 1-sinfida olib borilayotgan darslarni kuzatadilar va dars, ta'limiy faoliyatlardan keyin birgalikda yig'ilishib uni muhokama qiladilar, ayrim metodikalar bo'yicha seminar-praktikularda qatnashadilar: ilg'or tajribalar bilan o'rtoqlashish, bolalarni maktabga tayyorlash bo'yicha yoki 1-sinfda bolalarga bilim berish bo'yicha pedagogik kengashlarni o'tkazadilar. Bolalar Maktabgacha ta'lim tashkiloti bilan maktab o'rtasidagi aloqaning amaliy vazifasi, shundan iboratki, bir tomondan, o'qituvchi Maktabgacha ta'lim tashkilotining tayyorlov guruhiga borib o'zining bo'lajak o'quvchilari bilan tanishib boradi, ikkinchi tomondan, tayyorlov guruhi tarbiyachilari o'zlarining sobiq tarbiyalanuvchilarini birinchi sinfda qanday o'qiyotganini o'rganib boradilar.

Bolalar Maktabgacha ta'lim tashkiloti bilan maktab o'rtasidagi uzviy aloqa samarali bo'lishi uchun quyidagi shartlarga amal qilish lozim. Maktabgacha ta'lim tashkiloti bilan maktab

o'rtasidagi aloqa izchil amalga oshirilib borilishi, u uzoq muddatga mo'ljallangan bo'lishi, amalga oshiriladigan ishlar, hal qilinadigan masalalar rejali tusda bo'lishi zarur. Hamkorlik asosini birgalikda ishlash bo'yicha tuzilgan istiqbol rejasi tashkil etib, unda o'zaro aloqaning bosh vazifasi, mazmuni, ish shakllari, vaqti, bajarish uchun javobgar shaxslar ko'rsatilishi lozim.

Maktab bilan Maktabgacha ta'lim tashkiloti yil davomida mana shunday aloqa o'rnatib borishi natijasida ta'lim-tarbiyaviy ishlar yaxshi natija beradi. Bolalarni maktab o'quvchilariga yaqinlashtirish shakllari ham xilma-xil: maktabga ekskursiya uyushtinsh, sinf xonasiga, kutubxona, bayram ertaliklari o'tkazish va boshqalardir. Rejalar aniq, mazmunli bo'lsa va og'ishmay amalga oshirilib borilsa, birgalikdagi ishlar bo'yicha istalgan natijalarga, muvaffaqiyatlarga erishish mumkin. Bu esa bolalami maktab ta'limiga tayyorlashda, ularning maktabda qiynalmay o'qib ketishlarida yaxshi samara beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchisi va Maktabgacha ta'lim tashkilotining tayyorlov guruhi tarbiyachisi tayyorlov guruhi bolalarini maktab bilan tanishtirish bo'yicha ekskursiya uyushtiradilar. Bunday ekskursiyalar yil davomida 3 marta o'tkazilishi mumkin. Ekskursiya paytida katta va tayyorlov guruhi bolalari maktab o'quvchilari bilan tanishadilar, ular Maktabgacha ta'lim tashkiloti bolalariga o'zlarini maktabdagi o'qishlari, ishlari to'g'risida gapirib beradilar; o'quvchilar xonasini qanday bezaganliklari, tabiat burchagidagi o'simlik va hayvonlarni qanday parvarish qilayotganliklari, ustaxonada qanday ishlar bajarayotganliklarini ko'rsatadilar. Ish shakli quyidagicha bo'lishi mumkin: sinfda «Rasmga qarab so'zlab berish» mavzusidagi dars - ta'limiy faoliyatni birga o'tkazish. Sport maydonchasida yoki sport zalida maktabdagi jismoniy tarbiya ta'limiy faoliyatini birga bajarish; birinchi sinf o'quvchilari va tayyorlov guruhi bolalari ishlagan rasmlarni birgalikdagi ko'rgazmasini tashkil etish; maktab ustaxonasida o'quvchilarni mehnat ta'limiy faoliyatini kuzatish; o'quvchilar o'zlari tayyorlagan o'yinchoqlarni Maktabgacha ta'lim tashkiloti bolalariga sovg'a qilishadi; maktabda o'qiyotgan bolalar o'z maktabgacha ta'lim tashkilotlariga kelishadi; «Maktab» o'yini tashkil etish.

Bolalar Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi va boshlang'ich sinf o'quvchisi faoliyatiga izchillik yaqqol namoyon bo'ladi. Biri bolalarni tarbiyalash va ta'lim berishni boshlaydi, ikkinchisi davom ettiradi. Maktab bilan Maktabgacha ta'lim tashkiloti o'rtasidagi aloqa mustahkam bo'lgandagina bola tarbiyasidan ko'zlangan maqsadga erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. *Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: "O'zbekiston", 2017.*
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 1059-son Qarori 1-ilovasi. // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 03.01.2020 y., 09/20/1059/4265-son
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston", 2021. – 464 bet
4. Muminova Gulasal Bakhodirovna. "Methods of Music Teaching in Preschool Educational Organizations" Information Horizons: AMERICAN Journal of Library And Information Science Innovation 54-56 2024
5. Muminova Gulasal "National spirit performed by teachers" Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal 258-262 2025y
6. Mo'minova Gulasal Bahadirovna "Modern technologies are a new stage of children" International scientific research of problems of science and education

7. Muminova, G. "HONORARY WOMEN IN UZBEK ART." *Science and Innovation* 1.6 (2022): 244-247.
8. Baxodirovna, Muminova Gulasalxon. "METHODOLOGICAL MEANS OF PRESCHOOL EDUCATION MANAGEMENT." *Yosh Tadqiqotchi Jurnal* 1.5 (2022): 596-600.
9. AZ Bahodirovna International trends in the development of the preschool education system *Open Access Repository* 9, 236-240 2022
10. AZ Bahodirovna, SCQ Qizi, ADD Qizi BOLALARNING MAKTABGA PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGI *Science and innovation* 3 (Special Issue 31), 194-196 2024
11. Irmatova Ma'mura Djuraevna PERIOD OF KINDERGARTEN AGE - THE BEGINNING STEPS OF EDUCATION, THE FORMATION OF SOCIALLY NECESSARY CHARACTERIZATIONS IN A PERSON *IJSSIR*, Vol. 11, No. 06. June 2022 41-44
12. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
13. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // *International journal of social science & interdisciplinary research*, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
14. GM Nazirova, KM Ilxomovna TARBIYA VA UNING SHAXS KAMOLOTIGA TA'SIRI *Science and innovation* 3 (Special Issue 31), 531-534
15. NG Malikovna, V Gulshoda JISMONIY HARAKATLAR TEATRI VOSITASIDA MOTORIK FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISHDA KREATIV YONDASHUVLAR *Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization ...*
16. GM Nazirova, E Nazorat, S Sug'Diyona BO 'LAJAK MAKTABGACHA TA'LIM PEDAGOGLARINI KREATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH *Science and innovation* 3 (Special Issue 31), 107-110
17. GM Nazirova, G Xilola TA'LIM METODLARI VA VOSITALARI *Science and innovation* 3 (Special Issue 31), 111-117
18. Kadirova, Dildora, U. Olimjonova, and L. Azimova. "GOALS AND OBJECTIVES OF CHILD EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." *Академические исследования в современной науке* 2.25 (2023): 93-99.
19. Sh.Karimova PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL PEDAGOGICAL PRINCIPLES
<file:///C:/Users/Windows10/Downloads/Telegram%20Desktop/Каримова%20Ш.%20Имп%20фактор93-100.pdf> *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 2024 Vol 1 Issue 3 Impact factor: 8.5 (Researchbib)
20. Sh.Karimova. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH OF PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION* 2024 Paris, France
21. SX Achilova MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI 3 (7), 22-25